

REAKTIV QUVVAT NAZORATINI IOT MODELI.**Alibekova Moxida Ashurali qizi**

Andijon mashinasozlik instituti doktoranti

alibekovamokhida9293@gmail.com

Telefon raqami: +998975451313

Аннотация: Энергиядан рационал фойдаланиш ва энергия тежаш, электр энергия ташкил этувчиларини тахлил қилиш ва улар асосида қурилмалардан самарали фойдаланиш тамойили ва асосларини яратиш шу куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади. Электр энергиясининг реактив қисми қурилмалар салт ишлаган ҳолатларида актив электр энергияга нисбатан 100-130% кўп миқдорни ташкил этиши электр таъминоти тизимларида катта миқдордаги исрофларни келтириб чиқариши ушбу соҳада тадқиқотлар олиб бориш ва шу аснода энергия тежаш масалаларини ечишни талаб қилади ва бу ечилиши керак бўлган жуда муҳим муаммолардан бири ҳисобланади. Электр истеъмолчиларидаги носимметрик электр юкларнинг реактив қувват истеъмолини назорат қилиш асосида реактив қувват манбаларини бошқариш моделларини ишлаб чиқиш ва бошқарув алгоритмининг IoT моделларини такомиллаштиришдан иборат.

Калит сўзлар: Электр энергияси, носимметрик, реактив қувват, IoT, асинхрон мотор, автоматик бошқариш, булут технологияси.

Abstract: Rational use of energy and energy saving, analysis of electricity generators and creation of the principles and bases of effective use of devices based on them are the current issues of the day. The fact that the reactive part of electric energy is 100-130% more than the active electric energy in the case of devices only working, which causes a large amount of waste in the power supply systems, requires conducting research in this field and thus solving energy saving issues, and this is one of the most

important problems to be solved. is one. Based on the control of the reactive power consumption of symmetrical electrical loads in electricity consumers, it consists in the development of control models of reactive power sources and the improvement of IoT models of the control algorithm.

Keywords: Electric power, symmetrical, reactive power, IoT, asynchronous motor, automatic control, cloud technology.

Жаҳонда электр энергияси истеъмолтемолини сифатли ва узлуксиз таъминлашда назорат ва бошқарув тизимларининг элементлари ва қурилмаларини такомиллаштириш бўйича кенг қамровли илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Хусусан, энг кенг тарқалган электр энергия истеъмолида юзага келаётган исрофлар, реактив қувватни компенсация қилиш ва бошқариш тизимининг имкониятларини кенгайтириш долзарб муаммолардан бўлиб, бу имкониятлар сигнал ўзгартириш элементлари ва қурилмаларининг юқори аниқлиги, ишончлиги, сезгирлиги ва тезкорлиги, улар таъминлаётган сигналларнинг сифати ҳамда узлуксизлиги каби кўрсаткичлар билан изоҳланади. Ҳозирги кунда ривожланган мамлакатларда бу муаммони илмий тадқиқ етиш ва уларни амалиётда қўллаш устувор вазифалардан саналади.

Жаҳонда асинхрон мотор реактив қувватини назорат ва бошқариш тизими элементлари ва қурилмаларини такомиллаштириш бўйича қатор илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Ушбу тадқиқотларда асинхрон мотор реактив қувватини назорат ва бошқарув тизими учун тегишли сигналларни таъминлаш асосий вазифа ҳисобланади. Шу мақсадда, асинхрон мотор реактив қувватини назорат қилиш, ишлаб чиқиладиган ва истеъмол қилинадиган реактив энергияни режалаштириш, тежаш ва реактив қувват манбаларини бошқарувида қўлланиладиган турли ток ўзгарткичлари ва уларнинг сигнал ўзгартириш жараёнларини мақбул алгоритмлар асосида моделлаштириш муҳим аҳамият касб этади. Асинхрон мотор реактив қувватининг катталиқ ва параметрларини бошқарувини ривожлантиришда рақамли технологияларни кенг қўлланилиши

талаб этилмоқда. Шунингдек, моделлаштириш жараёнини амалга оширувчи математик аппаратлар, физик элемент ва воситалар ҳамда улар асосида бирламчи сигнал ўзгартириш қурилмаларининг янги тузилмаларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш масалалари долзарб ҳисобланади.

Асинхрон моторда қисқа туташувлар электромагнит ток ўзгарткичларини динамик режимларда ишлашига олиб келувчи асосий сабабдир. ЭМТЎнинг бундай режимларда ишлаш шартлари бошқарув тизими схемаларидаги ишлаш шартларидан сезиларли фарқ қилади. Агар ЭМТЎ ўлчов мақсадида ишлатилса одатда номиналдан ошмаган бирламчи токда ишлаши талаб этилади, бунда асинхрон моторнинг бошқарув тизимларида қўлланилувчи ЭМТЎ номиналдан анча катта тоқларда, ўтиш режими шароитларида, масалан қисқа туташув ва шикастланиш ҳолларида ўз функцияларини бажаришлари шарт.

ЭМТЎни ишлашига ўтиш жараёнлари вақтида юзага келаётган ўзгартирилувчи токнинг эркин нодаврий (апериодик) ташкил этувчиларини таъсирини алоҳида эътиборга олиш керак бўлади. Нодаврий ташкил этувчилар қанчалик секинлик билан сўнса, ток ўзгартирилиши шунча катта хатолик билан бажарилади.

Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, динамик режимлардаги хатоликлар рухсат этилган қийматлардан ошмаслик шarti билан асинхрон моторнинг ЭМТЎларини лойиҳалаш керак бўлади.

Асинхрон мотор статор тоқини кучланишга ўзгарткич асосида реактив қувват манбасини бошқариш тизимининг “Булул технологияси” асосидаги принципиал схемаси 1.1-расмда келтирилган.

1.2-расм. Асинхрон мотор статор токини кучланишга ўзгарткичи асосида реактив қувват манбасини бошқариш тизимининг қуриш тамойили

Бу схемани таҳлили шуни кўрсатадики, сезгир элемент (СЭ) сифатида жойлаштирилган ўлчов чулғами, айнан шу ҳолда статор токини чиқиш сигнали бўлган кучланишга ўзгарткичи реактив қувват манбайини бошқариш тизимидаги асосий элемент ҳисобланади.

Электр таъминоти тизимини электр жиҳозлари ва электр тармоқларининг энг тежамкор иш режимларига автоматик ростланувчи коммутация қурилмаларидан фойдаланиб эришилади. Электр жиҳозлар ва электр тармоқлар хусусиятлари ва истеъмолчилар талабларига боғлиқ ҳолда, коммутация аппаратлари асосида электр таъминоти тизимини қуввати ва энергиясини автоматик бошқариш қуйидаги усулларда амалга оширилади:

- 1) суткалик вақт бўйича,
- 2) кучланиш даражаси бўйича,
- 3) юклама токи бўйича;
- 4) қувват коэффициентининг катталиги бўйича;
- 5) қувват катталиги ва йўналиши бўйича;
- 6) турлича комбинацияланган схемалар бўйича;
- 7) диспетчерлик ва телемеханика бошқаруви бўйича;
- 8) электр юкламаларнинг тез тебранишлари ва ўзгаришини бартараф этиш бўйича.

Асинхрон моторлар учун реактив қувват манбаларини қувватини ток катталиги бўйича автоматик бошқариш бир поғонали ёки кўп поғонали бўлиши мумкин. Бир поғонали бошқарувда сутканинг аниқ бир вақтида бир нечта реактив қувват манбалари уланади ёки ўчирилади. Кўп поғонали бошқарувда навбати билан автоматик равишда бир нечта реактив қувват манбалари бир поғонали бошқарилувчи ёхуд белгиланган дастур бўйича маълум бир топширик асосида уланишига ёки ўчирилиши мумкин.

Хулоса.Келтирилган маълумотларга таяниб шуни хулоса қилиш мумкинки, асинхрон моторлар электр таъминотида реактив қувват манбалари катталиклари, параметрлари ва уларни бошқариш усуллари тўғри танлаш, шу билан бирга асинхрон мотор реактив энергияси истеъмолини назорат ва бошқарув тизимида ишлатиладиган бирламчи ток ўзгарткичларини такомиллаштириш мақсадида тадқиқ этиш аҳамиятлидир.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Архитектура Интернета энергии. Internet of Distributed Energy Architecture. White paper (preliminary version) — М.: Инфраструктурный центр «Энерджинет», 2018
2. Активные энергетические комплексы — первый шаг к промышленным микрогридам в России. Экспертно-аналитический доклад. — М.: Инфраструктурный центр «Энерджинет», 2020
3. Baer W. S., Hassel S., Vollaard B. A. Electricity Requirements for a Digital Society — RAND Corporation, 2002 (https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1617.html)
4. Morley J., Widdicks K., Hazas M. Digitalization, energy, and data demand: The impact of Internet traffic on overall and peak electricity consumption. — Energy Research & Social Science, № 38, 2018, pp. 128–137